

O IMPACTO DA CRISE PÓS-ELEITORAL E DA VIOLÊNCIA NAS MANIFESTAÇÕES EM MOÇAMBIQUE: A NECESSIDADE DE TRANSPARÊNCIA E JUSTIÇA SOCIAL

Autor: Camilo Flora Matsumbo

Revisado Por: Eng. Igor Chissico

INTRODUÇÃO

Em Outubro de 2024, as eleições gerais em Moçambique culminaram em protestos massivos, que resultaram em centenas de mortos e feridos. O anúncio dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) causou uma onda de insatisfação popular, principalmente entre os jovens e os opositores políticos. De acordo com a CNE, o candidato Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), obteve 70,67% dos votos, enquanto Venâncio Mondlane, seu principal opositor, ficou em segundo lugar com 20,32%. Porém, esses resultados foram amplamente questionados pela oposição e pela sociedade civil, alimentando um ambiente de desconfiança e violência. Este artigo pretende analisar as razões para as manifestações violentas em Moçambique, focando nos aspectos eleitorais, a resposta do governo e a necessidade urgente de reformas políticas e sociais para garantir a paz e o desenvolvimento sustentável no país.

A CRISE ELEITORAL E A FALTA DE CREDIBILIDADE NOS RESULTADOS

A crise que levou aos protestos e ao agravamento da violência em Moçambique tem raízes

na falta de transparência e na suspeita de fraude eleitoral que assola o país. O anúncio dos resultados pela CNE foi recebido com grande desconfiança, especialmente pela oposição e pela sociedade de forma geral, que acredita que o processo eleitoral foi manipulado para garantir a vitória do partido no poder, a Frelimo. A posição de Venâncio Mondlane, o principal concorrente de Daniel Chapo, reflecte

esse sentimento de descrédito. Mondlane, que obteve 20,32% dos votos, contestou os resultados, tendo chamado os seus simpatizantes a uma série de manifestações, reivindicando os resultados apresentados pela CNE, tendo iniciado no dia 21 de Outubro de 2024, dentro igualmente do clima caracterizado pelo assassinato de seu assessor Elvino Dias e Paulo Guambe, mandatário do partido PODEMOS (Que suporta a candidatura de Venâncio Mondlane). Sua rejeição dos números apresentados pela CNE reflecte um padrão histórico de manipulação política nas eleições moçambicanas, que culminou agora em uma outra crise Pós-eleitoral.

A teoria da *legitimidade democrática*, proposta por David Beetham, sugere que a confiança da população no processo eleitoral depende da percepção de que o sistema eleitoral é justo, transparente e imparcial. Quando as eleições não são percebidas como legítimas, como ocorre em Moçambique, a confiança nas instituições e o apoio ao governo são seriamente comprometidos. A falta de transparência e a percepção de manipulação reduzem a legitimidade política e fomentam protestos e conflitos. Beetham destaca que a legitimidade não é apenas uma questão de legalidade, mas também de *consenso* popular sobre o carácter justo do processo. Além disso, o conceito de *fraude eleitoral* discutido por autores como Susan Stokes, salienta que as irregularidades nas eleições, como o uso indevido de recursos públicos, a manipulação dos resultados e a intimidação de eleitores, são factores que agravam a desconfiança e o desencanto das populações com o sistema democrático. A demora na divulgação dos resultados e a discrepância entre as informações apresentadas pela CNE e as observações independentes apenas fortaleceram a percepção de que o sistema eleitoral moçambicano carece de um processo rigoroso e imparcial. Segundo dados de organizações de monitoramento eleitoral, como a Plataforma Eleitoral Decide, as irregularidades foram evidentes, desde a contagem de votos até a condução do processo em locais de votação, e isso contribuiu para uma crescente insatisfação, especialmente entre os jovens que se sentiram excluídos e ignorados pelo sistema político dominante.

A VIOLÊNCIA POLICIAL E O USO EXCESSIVO DA FORÇA

Os protestos contra os resultados eleitorais transformaram-se rapidamente em confrontos violentos entre manifestantes e a polícia. O uso excessivo da força pelas autoridades de segurança contribuiu para o agravamento da situação, levando a um número crescente de vítimas fatais. De acordo com a Plataforma Eleitoral Decide, até hoje o número de mortes chegou a 130, com 385 feridos em decorrência da repressão policial. Esses números

alarmantes reflectem a brutalidade do regime contra os manifestantes e a profunda crise de confiança entre a população e o regime em vigor.

A violência policial foi visível em praticamente toda a extensão territorial de Moçambique. A liberdade de imprensa, foi extremamente violada por parte das autoridades, violando assim o Artigo 48 da Constituição da República de Moçambique, e o Artigo 51 no que respeita ao direito a liberdade de reunião e de manifestação. A título de exemplo, durante as manifestações na capital, Maputo, na região de Ressano Garcia, onde, segundo relatos de testemunhas oculares e imagens divulgadas nas redes sociais, a polícia disparou contra manifestantes, resultando em mortes e feridos. Um dos casos mais impactantes foi o de um jovem que estava transmitindo ao vivo a repressão policial, enquanto os agentes disparavam contra a multidão. Tal violência culminou com a morte deste jovem enquanto relatava os acontecimentos, o que gerou uma onda de indignação e alimentou ainda mais a fúria populacional. Este incidente, amplamente compartilhado nas redes sociais, teve um efeito inflamante, disparos por parte da polícia durante funeral da vítima, que, além de simbolizar o sofrimento de uma geração frustrada, trouxe à tona as falhas no manejo do governo em relação às liberdades de expressão e à repressão política.

Gráfico 1: Número de Mortos e Feridos nos Protestos Resultantes da Crise Pós-eleitoral em Moçambique.

Fonte: Plataforma Eleitoral Decide, 2024.

O gráfico acima apresenta os números estimados de vítimas durante os protestos em Moçambique, com base nas informações fornecidas pela Plataforma Eleitoral Decide. Estima-se que, até o momento, 130 pessoas tenham perdido a vida e 385 foram baleadas, o que representa, respectivamente, cerca de 25% e 75% do total de vítimas. Esses números são apenas estimativos iniciais e podem ser alterados à medida que mais informações se tornem disponíveis. Com base nos dados da plataforma, calcula que a violência tenha afectado uma percentagem significativa da população, evidenciando a magnitude do conflito. Este cenário revela a necessidade urgente de uma resposta mais eficaz e humana por parte do governo, visando a protecção dos direitos humanos e o restabelecimento da ordem pública.

A CRISE DE LEGITIMIDADE E A NECESSIDADE DE REFORMAS POLÍTICAS E SOCIAIS EM MOÇAMBIQUE

A crise eleitoral em Moçambique, exacerbada pelas manifestações contra a fraude e pela violência policial, está enraizada em problemas estruturais de longa data, particularmente na pobreza crescente e no desemprego juvenil. O país, apesar de décadas de governação pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), viu a pobreza aumentar para valores alarmantes de 87% da população, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Esse dado, que remonta ao período pós-independência, reflecte um ciclo de falhas nas políticas públicas e um governo que, embora tenha mantido o poder por quase 50 anos, não conseguiu convencer a população moçambicana.

A ausência de um desenvolvimento económico inclusivo, que gerasse empregos de qualidade e combatesse as desigualdades regionais e sociais, alimentou o descontentamento popular. A falta de oportunidades para os jovens, que representam uma parte significativa da população, agravou a insatisfação. Segundo o Inquérito do Orçamento Familiar de Moçambique, 47% das mulheres e 39% dos homens entre 20 e 24 anos estão sem emprego, educação ou formação, o que evidencia ineficiência do governo face as necessidades da população.

Esse descontentamento não se limita apenas à falta de acesso a recursos, mas também se reflecte na insatisfação com a transparência das eleições. A fraude eleitoral, conforme observada nas recentes eleições de 2024 foi vista como mais uma manifestação da negligência governamental para com os direitos da população. No entanto, a reacção violenta das forças de segurança, que resultou em mortes e feridos, é sintomática de uma

gestão que falha em acolher as vozes dissidentes e tratar as demandas populares com seriedade. A crise pós-eleitoral, caracterizada por uma intensa contestação aos resultados eleitorais, não é apenas uma luta política, mas também uma reacção à exclusão social e económica vivida pela maioria da população.

Teoricamente, essa insatisfação pode ser explicada pelo conceito de "legitimidade política", proposto por Max Weber, que sugere que a autoridade de um governo é sustentada pela crença da população na sua justiça e eficiência. Quando um governo falha em promover o bem-estar social e económico, como é o caso do governo actual de Moçambique, e adopta práticas eleitorais questionáveis, sua legitimidade é profundamente corroída. Isso leva a um ciclo de protestos, que buscam formas alternativas de liderança, revelando o desejo da população por mudanças genuínas. O descontentamento com o governo é, assim, uma reacção às promessas não cumpridas e à falta de alternativas políticas concretas para melhorar a vida dos moçambicanos. A crise pós-eleitoral, portanto, não é apenas política, mas é um reflexo das falhas estruturais e da necessidade urgente de reformas políticas e sociais no país.

EXPECTATIVA NACIONAL: A PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES DE 2024

A situação política em Moçambique, após as eleições de 2024, está sendo intensamente monitorada pela população, especialmente com a proximidade da publicação oficial dos resultados. O Conselho Constitucional, órgão responsável pela validação e proclamação dos resultados das eleições, anunciou que a divulgação oficial ocorrerá no dia 23 de Dezembro de 2024. Este momento é aguardado com grande expectativa, dado o clima de tensão política que segue após o processo eleitoral, com algumas forças políticas contestando os resultados e acusando fraudes ou manipulação.

A decisão do Conselho Constitucional de validar ou rectificar os resultados tem um peso significativo sobre a credibilidade do processo eleitoral e a confiança da população nas instituições do país. A expectativa é grande, não só pelo desfecho eleitoral, mas também pelas possíveis repercussões políticas e sociais que poderão surgir a partir dessa publicação. A crise pós-eleitoral tem gerado um ambiente de incerteza, no qual a população busca respostas e soluções para os desafios sociais e económicos enfrentados, como a desigualdade e o acesso a serviços básicos.

Com a publicação dos resultados no dia 23 de Dezembro, espera-se que o país entre em uma nova fase, em que as disputas políticas possam ser resolvidas de forma pacífica e o foco seja direccionado para o desenvolvimento do país. Entretanto, o contexto de crise pós-eleitoral exige uma reflexão profunda sobre as condições políticas e a necessidade de um diálogo inclusivo que permita a construção de um futuro mais estável e próspero para todos os moçambicanos.

CONCLUSÃO

A crise eleitoral em Moçambique, marcada pela falta de transparência, violência policial e uma gestão ineficaz das aspirações da população jovem, exige uma reflexão crítica sobre o futuro do país. Os protestos, impulsionados pela insatisfação com os resultados eleitorais e a administração do governo, não são apenas questões políticas, mas reflectem uma crise social e económica profunda. O desemprego elevado, a pobreza crescente e a exclusão social alimentam a frustração da juventude, tornando as manifestações quase inevitáveis. Para que Moçambique possa avançar de maneira sustentável, é urgente que o governo adopte reformas políticas que garantam a transparência eleitoral e a verdadeira expressão da vontade popular. O restabelecimento da confiança nas instituições, aliado à criação de políticas públicas mais inclusivas, voltadas para a melhoria das condições de vida da população jovem, é crucial. Apenas com reformas políticas que atendam às reais demandas da população, incluindo a verdade eleitoral que o povo tanto almeja, será possível reduzir as manifestações que desestabilizam o país e garantir a paz social. Sem esses passos, Moçambique continuará a enfrentar crises de legitimidade e violência, comprometendo seu desenvolvimento e futuro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Banco de Moçambique. (2022). Relatório sobre a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016-2022. Banco de Moçambique.
2. Beetham, D. (1991). The legitimacy of political institutions. In D. Held (Ed.), *Political theory today* (pp. 39-58). Stanford University Press.
3. Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE). (2025-2044). Indicadores de desenvolvimento e redução da pobreza em Moçambique. Ministério da Economia e Finanças.
4. Constituição da República Moçambique, 2023, (Alterada em 2023) Assembleia da República [23 Agosto de 2023]
5. Instituto Nacional de Estatística. (2024). Indicadores de água rural e saneamento.
6. Plataforma Eleitoral Decide. (2024). Dados sobre vítimas dos protestos em Moçambique. Recuperado de <https://pdecide.org/>
7. Voa Português. (2024, 19 de dezembro). CNE confirma vitória de Daniel Chapo por 70% em Moçambique. Voz da América. Recuperado de <https://www.voaportugues.com/a/cne-confirma-vit%C3%B3ria-de-daniel-chapo-por-70-por-cento-em-mo%C3%A7ambique/7837569.html>
8. Weber, M. (1922). *Economia e sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva* (Vol. 1). Editora UNESCO.